

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

MODERN PROBLEMS OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO STUDY AT A UNIVERSITY

КУПРИЯНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

ассистент,

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

KUPRIYANOV SERGEY NIKOLAEVICH,

Assistant,

FSBEI HE «Togliatti State University».

В данной статье рассматривается процесс адаптации начинающих студентов высших учебных заведений к специфике и требованиям нового учебного процесса. Анализируются факторы, которые могут стать препятствием на пути к успешной социальной и академической интеграции, а также выявляются трудности, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения, что обусловлено их ограниченными адаптационными возможностями. Предложены меры для облегчения этого переходного периода и как можно поддержать первокурсников в их стремлении достичь успеха в учебе и социальной жизни вуза.

This article examines the process of adaptation of novice students of higher educational institutions to the specifics and requirements of the new educational process. The factors that can become an obstacle to successful social and academic integration are analyzed, as well as the difficulties faced by students in the learning process, due to their limited adaptive capabilities, are identified. Measures are proposed to facilitate this transition period and how to support first-year students in their quest to achieve success in their studies and in the social life of the university.

Ключевые слова: *студенты, адаптированность, учебный процесс, учебная нагрузка, психологическая адаптация, первокурсники.*

Key words: *students, adaptability, learning process, learning load, psychological adaptation, freshmen.*

Для начинающих студентов, которые только что закончили школу и успешно прошли этап поступления в высшие учебные заведения, начало обучения в колледже или университете всегда ассоциируется с ожиданиями приключений и волнением, которое неизбежно испытывает человек перед лицом нового и непознанного. Однако, несмотря на первоначальную радость от начала студенческой жизни и полученной свободы, часто на смену этому приходит ощущение растерянности перед лицом возникающих трудностей и осознанием собственной беспомощности в их преодолении.

Образовательный процесс в университетах играет важную роль в становлении личности, поскольку он закладывает фундамент для ее дальнейшего прогресса и независимости. Период обучения в высших учебных заведениях отмечается глубокими изменениями в социальной и психологической структуре личности. В этот временной отрезок молодые люди

сталкиваются с процессами социальной интеграции, выбором профессионального пути и развитием собственных взглядов на жизнь. Здесь, перед начинающим студентом открываются новые горизонты знаний, он сталкивается с разнообразными людьми, каждый из которых приносит свою уникальную точку зрения на жизнь и учёбу. Это время полно неожиданностей и открытий, когда каждый день может быть полон новых возможностей для личностного роста и самореализации.

В данной статье будут проанализированы исследования, посвященные проблеме адаптации студентов к новому месту обучения. Особое внимание будет уделено выявлению и описанию типичных трудностей, с которыми сталкиваются первокурсники.

Понимание, того, что стоит за проблемами адаптации студентов, необходимо начинать с анализа феномена «адаптация» как научного понятия.

Слово "адаптация" происходит от позднелатинского "adaptare", что означает "приспособление" или "совместимость". Этот термин был популяризирован Г. Аубергом и нашел свое применение во множестве научных областей, таких как биология, инженерия и социальные науки. В начале своего пути в биологии "адаптация" объяснялась как процесс адаптации живых существ к переменам их среды обитания. Со временем значение термина расширилось, и теперь он используется для анализа адаптивных процессов в технологических системах и социальных науках [12].

Множество ученых дает своё определение понятия «адаптация». Адаптация организмов к окружающей среде была предметом философских размышлений с древних времен. Например, Анаксагор, живший в VI веке до нашей эры, в «Гиппократовом корпусе» стал одним из первых, кто попытался рассмотреть связь между жизненными условиями и строением организмов. В этом корпусе были заложены основы медицинских теорий, описывающих, как изменение в пище, климате, воде и образе жизни влияют на конституцию человека. Демокрит заметил, что изменения в строении тела наследуются, и исходя из физиологических основ, пришел к выводу, что именно образ жизни, активность и движение формируют уникальные формы и окраски животных. Аристотель же проанализировал причины, лежащие в основе формы и активности живых существ.

В области биологии адаптация понимается как эволюционный процесс, в ходе которого организмы изменяются в ответ на условия их среды обитания. Французский ученый Ж.Б. Ламарк разработал теорию, где он утверждал, что изменения в строении живых существ происходят под влиянием внешних факторов, что легло в основу его теории эволюции. Эта концепция Ламарка оказала значимое воздействие на развитие теории эволюции Чарльза Дарвина, где адаптация рассматривается как продукт природного отбора, вызванного взаимодействием живых существ с их средой.

В области психологических исследований, «адаптация» выступает в качестве центрального элемента. Этот процесс описывает внутренние изменения личности, когда ее психика адаптируется к внешним обстоятельствам, определяемым окружающей средой. Адаптация указывает на способность человека к гибкости и приспособляемости, что позволяет ему эффективно реагировать на изменения и не испытывать дискомфорта. Также это способствует избеганию конфликтов с окружением, что критически важно для поддержания душевного спокойствия и общего благополучия индивида в постоянно изменяющемся мире [9].

Анализ трудов, показывает, что процесс адаптации рассматривается на нескольких уровнях: биологическом, психологическом, социальном. Например, такие ученые известные ученые как Г. Селье, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Ф.Б. Березин, в первую очередь, изучают физиологическую сторону, а такие как Д.А. Леонтьев, А.Г. Маклаков, А.А. Ухтоминский, рассматривают по большей части психологическую и социальную сторону.

Некоторые ученые утверждают, что благодаря высокому уровню психической адаптации человек способен функционировать на том же уровне, на котором, как выразился А.А.

Ухтомский, «оперативное состояние покоя», то есть готовность к действию. Это состояние дает человеку возможность наиболее эффективно противостоять разнообразным внешним, как природным, так и социальным воздействиям, а также активно воздействовать на них с определенной целью [7].

Д.А. Леонтьев вводит в научный оборот концепцию адаптационного личностного потенциала, которую он определяет как ключевую личностную черту, отражающую уровень развития человека в качественном измерении. В рамках этой теории адаптационный потенциал выступает как критерий, показывающий возможность человека противостоять сложным жизненным ситуациям и преобразовывать себя. Следовательно, психологический кризис, который Леонтьев рассматривает как благотворное изменение личности, то есть как путь к самореализации и самосовершенствованию, может быть интегрирован в структуру адаптационного личностного потенциала [6].

В рамках своей научной работы Ф.Б. Березин осуществляет детальный анализ процесса адаптации, рассматривая его на уровне психологии и психофизиологии. Автор рассматривает адаптацию не только как процесс поддержания физиологического гомеостаза, но и как способность индивида к оптимальной и постоянной интеграции с окружающей средой. Адаптация описывается как поиск наиболее продуктивного соответствия между физиологическими и психологическими аспектами, что приводит к формированию относительно стабильных психофизиологических связей в процессе развития [2].

А.Г. Маклаков подчеркивает, что адаптация – это не только процесс, но и уникальное свойство живых существ. У человека способности к адаптации тесно связаны с его психологическими особенностями, в частности с уровнем самооценки. Способность быстро адаптироваться к новой среде, к изменениям в жизни и работе, становится решающим аспектом успешности в современном мире. В этом контексте, когда мы говорим о психологической устойчивости, мы имеем в виду не только способность человека поддерживать стабильность в сложных обстоятельствах, но и активно искать пути для улучшения своего поведения и мышления, чтобы эффективно справляться с поставленными перед ним задачами [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация, являющаяся сложным и многоаспектным понятием, включает в себя целый ряд процессов, которые распространяются на различные уровни функционирования организма. Этот термин охватывает широкий спектр реакций, начиная с физиологических и продолжая психологическими. Адаптация является не только непрерывным процессом, который происходит в течение всей жизни человека, но и одной из ключевых характеристик, которые формируют индивидуальность каждого человека. Этот процесс не происходит в одиночку, он связан с множеством других и вместе они создают уникальную картину способности человека адаптироваться к меняющимся условиям и обстоятельствам.

В науке тема адаптации студенческой молодежи к условиям высшего образования получает должное внимание, так как процесс интеграции новичков в академическую среду вызывает у них желания к обучению и способности к самостоятельной организации своей учебы и будущей жизни.

В рамках всестороннего социального анализа, цель которого заключалась в изучении процесса адаптации учащихся вузов России, проведенного научным коллективом под началом П.А. Амбарово́й, Г.Е. Зборовского, В.С. Никольского и Н.В. Шабровой, были выделены ключевые аспекты, влияющие на способность студентов приспосабливаться к учебному процессу, научно-исследовательской работе, проектному проектированию и интеграции в культурную среду учебного заведения. Исследование выявило, что основными трудностями, которые студенты встречают на пути обучения, являются масштабный поток информации, высокая скорость учебных занятий, уникальные методы практических занятий и проектные задания. Адаптация к проектному обучению затрудняется из-за недооценки студентами важно-

сти самостоятельности и ответственности, а также из-за преобладания индивидуалистических наклонностей и желания к самореализации, а также из-за недостаточно развитого уровня профессиональной подготовки и знаний. Однако социально-культурная адаптация студентов, переезжающих из других городов и стран, происходит без существенных трудностей. Исследование акцентирует внимание на том, что действующие программы адаптации вузами для иностранных студентов и студентов с ОВЗ продемонстрировали значительную эффективность [71].

Комплексное исследование, проведенное в 2023 году Ю.В. Кашином, В.М. Покровским, И.Л. Чередниковой, А.В. Бурлуцкой, и посвященное измерению адаптационных возможностей студентов-медиков первого курса Кубанского медицинского университета, позволили сделать вывод, что способности к адаптации детерминируются биологическими факторами, в частности типом темперамента. Они установили, что наиболее адаптированные личности это флегматики, сангвиники, флегматики/сангвиники, флегматики/меланхолики, а медленнее всего адаптируются меланхолики, холерики, сангвиники/холерики, меланхолики/холерики [5].

Боденова О.В. в рамках изучения адаптации иногородних студентов первого курса, на основе эмпирического исследования, сделал выводы, что студенты, прибывшие из разных уголков страны, часто сталкиваются с уникальными и специфическими препятствиями, которые обусловлены рядом факторов, оказывающих существенное воздействие на их жизнь и процесс адаптации. Прежде всего, это разрыв связей с родственниками и друзьями, что порождает чувство одиночества и отсутствие эмоциональной поддержки, которую они могли испытывать дома. Помимо этого, студентам приходится решать проблемы с непознанными условиями жизни, которые могут быть существенно хуже, чем те, что они знали раньше. Непривычный для них сосед и новый тип жилища также добавляют дополнительных трудностей в процесс их адаптации. Безусловно, желание стать полноценной частью студенческого сообщества присуще каждому начинающему студенту. Но вскоре после первых дней в новом учебном заведении, первоначальное воодушевление от новых знакомств и перспектив быстро сменяется реальными проблемами, связанными с учебным процессом и взаимоотношениями с коллегами по группе. Это может свидетельствовать о том, что студентам не всегда удается быть готовыми к испытаниям, которые их ждут, что они не могут эффективно применять адаптивные навыки, приобретенные ранее. [3].

Анализ исследований, позволяет выделить три основных аспекта адаптационного процесса студентов-первокурсников в контексте высшего учебного заведения. Первый аспект, когнитивно-информационная адаптация, охватывает процесс освоения студентами новой образовательной среды, включая понимание структуры высшего образования, усвоение его содержания, условий и целей. Второй аспект, социальная адаптация, определяется как процесс интеграции групп первокурсников в общую студенческую среду. Третий аспект, адаптивная дидактика, фокусируется на подготовке студентов к новым методам и формам обучения, характерным для высшего учебного заведения [11].

Доценты кафедры «Иностранные языки» СГАУ, в процессе исследования адаптации студентов первокурсников, сделали вывод, что адаптация студента, только начинающего своё обучение, с точки зрения психологии, включает в себя четыре ключевых этапа. На первом этапе, который можно охарактеризовать как подготовительный, происходит самоопределение в профессиональном плане и создание базовой психологической подготовки для успешной реализации в условиях начального этапа адаптации к учебным процессам. Второй этап характеризуется ориентацией и адаптацией к уникальной атмосфере университета, включая усвоение установленных норм и правил, а также подчинение их. Третий этап связан с приспособлением к специфике выбранной специальности и к жизни в учебной группе. На заключительном, четвёртом этапе, студент начинает глубже понимать суть своей специаль-

ности, формирует первоначальную самооценку по поводу правильности своего профессионального выбора и поведения в коллективе [10].

Оптимальная адаптация начинающего студента позволяет перевести его из роли пассивного получателя знаний (как это было в школьные годы в рамках традиционного образования) в активную студенческую позицию, в которой он участвует в разнообразных видах деятельности, способен анализировать поставленные задачи, находить ответы и осознавать перспективы их практического применения.

В научной литературе отсутствует единая концепция начального этапа процесса адаптации и момента его окончания. Существуют различные научные позиции относительно времени, в течение которого происходит адаптация студентов к учебным процессам в высших учебных заведениях. Одни исследователи, включая Б.О. Анджеляна, Н.М. Молчанову, Г.И. Мызана и В.С. Новикова, выступают с мнением, что процесс адаптации завершается к концу первого семестра обучения. В то же время, такие авторитетные исследователи, как Э.Ю. Гринене, Ж. Т. Мырзаканова, Н. Ш. Валеева, Ю. В. Щербатых, утверждают, что адаптация к образовательной деятельности завершается только к началу второго года обучения. Некоторые ученые, в числе которых И.И. Пономаренко, П. Н. Чернобров, А. В. Варежникова, высказывают мнение, что процесс адаптации происходит на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении. Другие, среди которых Д.А. Алымкулов, С.С. Исраилова, Н. И. Козловский и другие, утверждают, что адаптация продолжается в течение всего первого года образовательного процесса.

Исследователи, чьи имена упоминаются выше, приходят к заключению, что первый учебный год является критическим периодом в образовательном пути каждого студента. В этот временной отрезок, который может быть полон неожиданностей и трудностей, молодые люди особенно уязвимы перед лицом возможных проблем. В течение этого периода, когда студенты впервые сталкиваются с новыми учебными традициями и требованиями, у них нередко, в различных формах, могут проявляться дезадаптивные реакции. Одни испытывают недовольство новыми условиями учебного процесса, другие могут столкнуться с трудностями в приспособлении к изменениям, третьи могут испытывать трудности в установлении взаимоотношений с однокурсниками, а также могут наблюдаться различные эмоциональные и физические недуги, которые могут быть связаны с напряженным режимом обучения и адаптационными проблемами.

Важно помнить, что каждый студент – это уникальный индивид с собственными особенностями и потребностями. Поэтому, при разработке профилактических мероприятий и программ адаптации, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого. Это поможет не только предотвратить возникновение дезадаптивных состояний, но и эффективно корректировать уже имеющиеся. Кроме того, индивидуальный подход повысит общую эффективность проводимых мероприятий, что в свою очередь способствует лучшей социальной и профессиональной адаптации студентов.

Анализ проведенных исследований, позволяет сделать вывод, что на адаптацию студентов оказывают влияние такие факторы, как, коммуникативные способности, усвоение образцов поведения, межличностная аттракция, казуальная атрибуция, эмпатия, уровень агрессивности [4].

Адаптация первокурсников – это сложный и многогранный процесс, когда человек учится приспособливаться к новым требованиям учебного процесса и социальной атмосфере учебного заведения. Этот этап важен для оценки готовности молодых людей к учебной активности и может служить основой для прогнозирования их академического успеха и личностного роста. Адаптация продолжается на протяжении всего времени обучения, но особенно критически важным становится первый год, когда закладываются основы для будущего успешного приспособления. Поэтому обеспечение идеальных условий для новичков

должно быть в центре внимания учебных заведений. Важно не только обеспечить студентов современными обучающими материалами и технологиями, но и заботиться о том, чтобы каждый из них чувствовал себя полноценным участником образовательного процесса. Реализация этих принципов требует от преподавателей не только профессиональных знаний, но и умения поддерживать интерес к предмету, стимулировать к самостоятельному поиску информации и критическому анализу полученных знаний. Это позволит не только повысить эффективность обучения, но и поможет студентам лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности, где самоорганизованность и самостоятельность будут ключевыми качествами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амбарова П.А. Академическая и социокультурная адаптация студентов в вузах России / П.А. Амбарова, Г.Е. Зборовский, В.С. Никольский, Н.В. Шаброва. // Высшее образование в России. 2022. №12. Т.3. С.9-30.
2. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизическая адаптация человека. Л.: Наука, 1988. 260 с.
3. Боденова О.В. Власова Л.П. Особенности адаптации иногородних студентов к условиям обучения в вузе // Развитие образования. 2020. № 4(10). С. 53-58.
4. Гальдикас Л.Н. Адаптация студентов как необходимое условие их успеха в обучении // Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». 2022. № 1 (13). С. 26-32.
5. Капина Ю.В. Комплексная оценка адаптации студентов к процессу обучения в вузе / Ю.В. Кашина, В.М. Покровский, И.Л. Чередник, А.В. Бурлуцкая // Человек. Спорт. Медицина. 2023. Т. 23. № 1. С. 73-79.
6. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. Вып. 1. С. 56-65.
7. Липунова О.В. Проблема адаптации человека в процессе его личностного развития // Современные проблемы науки и образования: электрон. журн. 2015. № 1-1. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=19695> (дата обращения: 15.06.2024).
8. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 1. С. 16-24.
9. Постовалова Г.И. О факторах, определяющих адаптационную способность человека // Психологические и социально-психологические особенности адаптации студентов. 1973. № 3. С.18-19.
10. Проблема психологической адаптации первокурсников аграрного университета к жизни и обучению в вузе / Н.В. Чигина, С.В. Сырескина, В.В. Камуз, О.Г. Мальцева // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 4А. С. 140-147.
11. Скитейкина Ю.А. Социальная адаптация студентов в вузе // Молодой ученый. 2021. № 41 (383). С. 303-307.
12. Фомин Н.А. Физиология человека. М.: Просвещение, 1982. 320 с.

© Куприянов С.Н., 2024.